

ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/440/1/na-haichuk_insurance_as.pdf

11. Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2017 rik. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sk_%202017.pdf

12. Ponomarova O.B. Vyznachennia problem strakhovoho rynku ta yikh vyrishennia. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2015. №5. URL : <http://global-national.in.ua/issue-5-2015>

Дані про авторів

Шостак Лілія Борисівна,

д.е.н., професор, головний науковий співробітник НДІІМЕ

Петровська Ірина Олегівна,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Data about the authors

Lilia Shostak,

Doctor of economic sciences, professor, chief researcher of NDIIME

Iryna Petrovska,

Candidate of economic sciences, associate professor, head of the department of hospitality industry and sustainable development of Tavri National University named after V.I. Vernadskyi

УДК 339.138:528.9

МАРТИНЕНКО В.П.
КУНИЦЯ А.Ю.

Функції управління маркетинговою діяльністю підприємства

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти щодо визначення функцій управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Метою дослідження є визначення та дослідження основних функцій управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Методи дослідження. В процесі написання статті було використано наступні методи: абстрактно-логічний, систематизації та групування.

Результати роботи. В результаті проведеного дослідження було узагальнено підходи науковців щодо управління маркетинговою діяльністю на підприємствах як науковий напрям дослідження.

В науковій статті розкрито сутність управління маркетингом, визначено, що дане управління здійснюється на двох рівнях: стратегічному та тактичному. На стратегічному рівні визначається маркетингова стратегія підприємства. На тактичному рівні формується тактика маркетингу, орієнтована на формування ринкового попиту на товари та послуги підприємства.

Зазначено, що процес управління маркетингом на підприємстві має дві основні цілі. Перша пов'язана з реалізацією завдань, що стоять перед підприємством, а друга – з встановленням і підтримкою контактів зі споживачами.

В роботі визначені основні функції управління маркетинговою діяльністю суб'єкта господарювання, до яких належать: аналітична функція, розробка стратегічних та тактичних планів маркетингу, організація маркетингової діяльності та маркетингове мотивування, інформаційне забезпечення, маркетинговий контроль.

Представлено змістовні характеристики вищезазначених функцій, за допомогою яких формується система управління маркетингом і зазначено, що дані функції реалізуються, коли присутні цілісність і систематичність у підході до процесу управління на підприємстві.

Галузь застосування результатів. Маркетинг, управління, економіка підприємства.

Висновки. В результаті проведеного дослідження в науковій статті було визначено основні функції управління маркетинговою діяльністю, завдяки яким на підприємстві визначаються потреби споживачів продукції та зміни в ринковому середовищі, здійснюється стимулювання покупців, партнерів по

господарській діяльності, працівників підприємства при вирішенні задач, пов'язаних з маркетингом та планування системи розповсюдження та реалізації товарів, своєчасне виявлення виникаючих відхилень та можливостей при порівнянні планових показників і фактичних результатів, досягнутих підприємством при здійсненні маркетингової діяльності. Проведене дослідження дозволило надати змістовну характеристику визначеним основним функціям управління маркетинговою діяльністю. В роботі зазначено, що використання підприємствами вищезазначених функцій суттєво покращить управління маркетингом, що, в свою чергу, позитивно вплине на збільшення виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції, підвищить прибутковість та конкурентоспроможність суб'єктів господарювання, їх інвестиційну привабливість у нестійкому ринковому середовищі.

Ключові слова: маркетинг, підприємство, управління, маркетингова діяльність.

MARTYNYENKO V.P.
KUNYTSIA A.Y.

Functions of management of marketing activities of the enterprise

The subject of research is the theoretical and practical aspects of determining the functions of managing the marketing activities of the enterprise.

The purpose of the study is to determine and study the main functions of managing the marketing activities of the enterprise.

Research methods. In the process of writing the article, the following methods were used: abstract–logical, systematization and grouping.

Results of work. As a result of the conducted research, the approaches of scientists regarding the management of marketing activities at enterprises were summarized as a scientific direction of research.

The scientific article reveals the essence of marketing management, it is determined that this management is carried out at two levels: strategic and tactical. At the strategic level, the marketing strategy of the enterprise is determined. At the tactical level, marketing tactics are formed, focused on the formation of market demand for the company's goods and services.

It is noted that the process of marketing management at the enterprise has two main goals. The first is related to the implementation of the tasks facing the enterprise, and the second – to the establishment and maintenance of contacts with consumers.

The work defines the main functions of managing the marketing activity of a business entity, which include: analytical function, development of strategic and tactical marketing plans, organization of marketing activities and marketing motivation, information support, marketing control.

The meaningful characteristics of the above–mentioned functions are presented, with the help of which the marketing management system is formed, and it is indicated that these functions are implemented when there is integrity and systematicity in the approach to the management process at the enterprise.

Field of application of results. Marketing, management, enterprise economy.

Conclusions. As a result of the research, the main functions of management of marketing activity were defined in the scientific article, thanks to which the needs of product consumers and changes in the market environment are determined at the enterprise, the stimulation of buyers, business partners, and enterprise employees is carried out in solving tasks related to marketing and planning of the system of distribution and sale of goods, timely identification of emerging deviations and opportunities when comparing planned indicators and actual results achieved by the enterprise in the implementation of marketing activities. The conducted research made it possible to give a meaningful description of the main functions of management of marketing activities. The work states that the use of the above functions by enterprises will significantly improve marketing management, which, in turn, will positively affect the increase in production and sale of competitive products, increase the profitability and competitiveness of business entities, and their investment attractiveness in an unstable market environment.

Keywords: marketing, enterprise, management, marketing activity.

Постановка проблеми. Особливістю ринкового середовища, в якому функціонують вітчизняні промислові підприємства, є систематична нестабільність. Для суб'єктів господарювання, які піддаються впливу багатьох зовнішніх факторів, отримати прибуток є досить складною проблемою. Тому в сучасних економічних умовах функціонування підприємств великого значення набуває маркетингова діяльність, успіх якої в значній мірі залежить від того, як здійснюється на підприємстві управління маркетингом. Як будь-яка діяльність, управління маркетингом складається з окремих функцій, що являють собою певні види управлінської роботи і є об'єктом теоретичних досліджень багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців.

До дослідження питань, які пов'язані з управлінням маркетингової діяльності доклали зусиль такі зарубіжні та вітчизняні науковці як Ф. Котлер, Е. Дихтль, Ж.–Ж. Ламбен, Х. Хершген, Б.А. Соловйов, П.Р. Дикон, Г.В. Васильєв, В.А. Шаповалов, Є.П. Голубков, Н.В. Куденко, Т.О. Примаєк, Т.Д. Маслова, Л.В. Балабанова, В.В. Холодов, О.М. Азарян, В.В. Герасимчук. Аналізуючи праці науковців з даної проблематики можемо зазначити, що питання, пов'язані з дослідженням саме функцій управління маркетинговою діяльністю підприємств, продовжують залишатись недостатньо дослідженими і потребують подальшого опрацювання.

Мета статті полягає у визначенні та дослідженні основних функцій управління маркетинговою діяльністю на підприємствах, оскільки саме завдяки даним функціям визначаються потреби, вчасно передбачаються зміни на ринку, встановлюється максимально можлива планомірність і пропорційність в діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. В ринковій економіці будь-яке підприємство функціонує в умовах динамічних змін факторів зовнішнього середовища. В такій ситуації дуже важливо, щоб на підприємстві на високому рівні було організовано управління маркетинговою діяльністю, основними задачами якого є виявлення, аналіз та оцінка даних змін, пристосування діяльності підприємства до нових умов, використання найбільш вигідних ринкових можливостей.

Варто зазначити, що під управлінням маркетингом розуміється сукупність заходів, які пов'язані з аналізом, розробкою, впровадженням і контролем відповідних маркетингових програм,

спрямованих на створення, підтримку та розширення вигідних відносин між підприємством та його клієнтами для досягнення цілей [1].

Процес управління маркетингом на підприємстві має дві основні цілі. Перша пов'язана з реалізацією завдань, що стоять перед підприємством, а друга – з встановленням і підтримкою контактів зі споживачами.

Управління маркетинговою діяльністю здійснюється на двох рівнях: стратегічному та тактичному.

На стратегічному рівні визначається маркетингова стратегія підприємства, опосередкована довгостроковим узгодженням можливостей організації з ринковою ситуацією. На тактичному рівні формується тактика маркетингу, орієнтована на формування ринкового попиту на товари та послуги підприємства.

Дані два рівні управління нерозривно пов'язані один з одним, тому окремо не використовуються.

Для управління маркетинговою діяльністю на підприємстві можуть створюватися спеціальні відділи маркетингу або призначатися окремі посадові особи (керівники), відповідальні за виконання планів та контрольних функцій.

Основними функціями управління маркетинговою діяльністю суб'єкта господарювання є аналіз з метою вибору напрямів маркетингової діяльності, розробка стратегічних та тактичних планів маркетингу, організація маркетингової діяльності та маркетингове мотивування, інформаційне забезпечення, організація системи комунікації, а також здійснення маркетингового контролю [2–4].

Для більшого розуміння розглянемо кожну з функцій управління маркетингу більш детально.

Аналітична функція управління маркетингом на підприємстві зводиться до необхідності вивчення та оцінки зовнішнього і внутрішнього середовища суб'єкта господарювання. Коли ми говоримо про зовнішнє середовище, то, передусім, маємо на увазі ринок, конкурентів та споживачів, їх переваги і можливості та перспективи розвитку. Внутрішнє середовище підприємства підлягає комплексній оцінці рівня його конкурентоспроможності, якості товарів і послуг, фінансового стану та інших факторів. Так чи інакше, виконання цієї групи функцій передбачає здійснення процесів, пов'язаних з отриманням відповідної маркетингової інформації, яка згодом може бути використана як основа для управління та розвитку маркетингової діяльності на підприємстві.

Функція планування маркетингу на підприємстві передбачає розумний вибір цілей, розробку заходів і методів досягнення цілей, що забезпечують основу для подальших довгострокових рішень.

Планування – це початковий етап управління, який триває до реалізації маркетингової програми.

Планування спрямоване на раціональне використання можливостей підприємства, оптимальне використання ресурсів, усунення помилкових дій, які можуть призвести до втрати клієнтів та зниження ефективності діяльності організації.

Стратегічне і тактичне планування чітко не розмежовуються. Стратегічне планування відрізняється масштабом цілей. Стратегія – це відповідь на питання: «Що робити?», Тактика – «Як це зробити?».

Тактичне планування – це детальне планування, розробка і реалізація маркетингових заходів.

Тактичне маркетингове планування передбачає:

- виявлення потреби в товарах, потенційних споживачів, оцінка конкурентоспроможності товарів, оновлення асортименту;
- планування системи розповсюдження та реалізації продукції;
- вибір засобів реклами, способів стимулювання споживачів, торгового персоналу, аналіз засобів впливу на конкурентів;
- планування фінансових показників для реалізації маркетингової програми;
- призначення виконавців, навчання, перепідготовка персоналу, залучення зовнішніх спеціалістів, вивчення передового досвіду інших компаній.

Стратегічне маркетингове планування – це сукупність дій, що здійснюються керівництвом, які призводять до розробки конкретної стратегії. Ця стратегія дозволяє компанії досягати своїх цілей на ринку.

Процес стратегічного планування передбачає такі етапи:

1. Стратегічний аналіз.
2. Розробка цілей і пошук оптимальних рішень.
3. Пошук більш конкретних цілей не довгий термін часу.
4. Визначення шляхів і способів досягнення поставлених цілей.
5. Розробка плану маркетингу.
6. Складання бюджету маркетингових заходів.
7. Контроль за виконанням плану [5].

Під організацією маркетингової діяльності розуміють процес структурної організації відносин,

взаємної підпорядкованості та відповідальності між посадовими особами та цілими підрозділами, відповідальними за виконання маркетингових функцій. Основною метою організації маркетингу є зміна або збереження маркетингової позиції компанії.

В склад організації маркетингу включають:

- побудову структури управління маркетингом;
- розвиток менеджменту маркетингу.

Для цього формується місія компанії, визначаються її цілі та завдання, аналізується маркетингове середовище, підбираються спеціалісти, вибудовується певна маркетингова структура та визначаються її форми.

Маркетингове мотивування проявляється в стимулюванні споживачів продукції, партнерів по господарській діяльності, працівників підприємства при вирішенні задач, пов'язаних з маркетингом. Варто зазначити, що наявність мотивації спонукає працівників підприємства до високих результатів в роботі, що, в кінцевому рахунку, впливає на прибутковість, а значить і на високий рівень конкурентоспроможності суб'єкта господарювання.

При здійсненні управління маркетинговою діяльністю важливе значення має функція інформаційного забезпечення маркетингу. Дана функція передбачає процес збору, обробки та своєчасного надання стратегічних і тактичних рішень у сфері управління маркетинговою діяльністю, об'єктивної, актуальної, системної, зручної для користувачів інформації (ринкові показники попиту та пропозиції, рівень і динаміка цін, платоспроможність покупців і ділових партнерів, а також характеристики макро- та мікросередовища, макроекономічні та глобальні тенденції та їх вплив на ринок в цілому тощо).

Достовірна маркетингова інформація дозволяє зменшити ризик прийняття помилкових рішень і зменшити невизначеність функціонування підприємства в умовах мінливого маркетингового середовища, а, отже, знизити витрати, тобто володіння цією інформацією є запорукою грамотного та продуманого управління не тільки маркетинговою діяльністю, а й управління підприємством в цілому.

Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності на підприємствах може здійснюватися в різних формах, серед яких найбільш відомими є маркетингова інформаційна система та система підтримки рішень.

Цілями маркетингової інформаційної системи є регулярний збір даних, обробка, аналіз, поширення та зберігання інформації на підприємстві. Основними завданнями даної система є:

- накопичення фактичної інформації, яка є основою для формування системи ринкових знань, а отже, для прийняття ефективних управлінських рішень;
- організація внутрішніх інформаційних потоків на підприємстві та здійснення управління інформацією в процесі її використання для вирішення завдань маркетингової діяльності [6].

Система підтримки рішень маркетингової діяльності – це сукупність баз даних, систем, інструментів та методик з відповідним програмним та апаратним забезпеченням. Дана система має достатню гнучкість і придатна до адаптації, може використовуватись працівниками підприємства для вирішення проблем, пов'язаних з маркетингом.

Наступна важлива функція управління маркетинговою діяльністю – базовий маркетинговий контроль, або, як його називають, контроль у маркетингу. Даний контроль являє собою всебічне, послідовне, об'єктивне і регулярне вивчення маркетингового середовища, його стратегій, завдань та поточної діяльності, основною метою якого є виявлення виникаючих проблем та нових можливостей для розвитку. Об'єктами маркетингового контролю здебільшого є: план маркетингу, джерела доходів і витрат підприємства, використання маркетингових можливостей, організація маркетингу та його зв'язки з іншими сферами підприємства. На основі маркетингового контролю формуються поради щодо загального плану дій, спрямованих на вдосконалення маркетингової діяльності.

Як функція управління, маркетинговий контроль переслідує конкретні цілі та завдання. Основною метою контролю в маркетингу є формування інформаційної основи для подальших управлінських рішень, пов'язаних із виробничо-комерційною та маркетинговою діяльністю. Основним завданням маркетингового контролю є своєчасне виявлення виникаючих відхилень та можливостей при порівнянні планових показників і фактичних результатів, досягнутих підприємством при здійсненні маркетингової діяльності. До інших завдань належать:

- аналіз відхилень, що визначає ступінь досягнення нової мети, пов'язаної з маркетинговою діяльністю;

- зворотній зв'язок та пошук способів його покращення;

- перевірка пристосування підприємства до умов зовнішнього середовища, яке постійно змінюється [7].

Завдяки цьому маркетинговий контроль стає своєрідним управлінським механізмом менеджменту, який дає можливість наблизити фактичні показники до планових і дозволяє відновити рух підприємства до поставлених цілей. Варто зазначити, що контроль – це завершальна стадія маркетингової діяльності на підприємстві. Саме завдяки цій функції керівництво підприємства має змогу отримати необхідну інформацію для оцінки успіхів та аналізу недоліків для внесення необхідних коригувань в тактичні та стратегічні плани підприємства.

Висновки

В результаті дослідження визначено, що функції управління маркетингом мають високий ступінь специфічності і визначаються виходячи з існуючих умов, цілей і завдань маркетингу на підприємстві. Дані функції реалізуються, коли присутні цілісність і систематичність у підході до процесу управління на підприємстві, доповнюють одна одну та не можуть діяти окремо.

Таким чином, використання підприємствами вищезазначених функцій, на наш погляд, суттєво покращить управління маркетинговою діяльністю, що, в свою чергу, позитивно вплине на суттєве збільшення виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції, підвищить прибутковість та конкурентоспроможність суб'єктів господарювання, їх інвестиційну привабливість у нестійкому ринковому середовищі.

Список використаних джерел

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг [підруч.] / С.С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2008. – 276 с.
2. Гамова О. І. Основні функції управління маркетингом підприємств у сфері електронної торгівлі // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – № 3(37). – С. 88–95
3. Ковальчук О.В., Ковальчук Ю.В. Функціональний підхід маркетингового менеджменту підприємств // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – 2009. – Випуск 6 (22). – С. 115–118.
4. Гризовська Л.О. Ефективність управління маркетинговою діяльністю на підприємстві // Збірник наукових праць Мукачівського державного універ-

ситету «Економіка і суспільство». Випуск 16/2018. – С.308–315.

5. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми : [монографія] / Н.В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2002. – 245 с.

6. Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. – К. : Знання, 2010. – 332 с.

7. Лукан О. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства. Вісник КНЕУ. 2014. Вип. 5. URL: <http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2014/05/6.pdf>

References

1. S.S. Harkavenko Marketing [subject] / S.S. Harkavenko. – K.: Libra, 2008. – 276 p.

2. Gamova O. I. The main functions of marketing management of enterprises in the sphere of electronic trade // Economic Bulletin of Donbass. – 2014. – No. 3(37). – P. 88–95

3. Kovalchuk O.V., Kovalchuk Yu.V. Functional approach of marketing management of enterprises // Collection of scientific papers. Lutsk National Technical University. – 2009. – Issue 6 (22). – P. 115–118.

4. Gryzovska L.O. Effectiveness of management of marketing activities at the enterprise // Collection of scientific papers of the Mukachevo State University «Economy and Society». Issue 16/2018. – P.308–315.

5. Kudenko N.V. Marketing strategies of the firm: [monograph] / N.V. Kudenko – K.: KNEU, 2002. – 245 p.

6. Bilovodska O.A. Marketing management: education. manual – K.: Znannia, 2010. – 332 p.

7. Lukan O. Analysis of the effectiveness of the marketing activity of the enterprise. Bulletin of KNEU. 2014. Issue 5. URL: <http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2014/05/6.pdf>

Дані про авторів

Мартиненко Василь Петрович,

д.е.н., професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
e-mail: 5Martynenko@ukr.net

Куниця Альбіна Юрївна,

студентка магістратури кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
e-mail: alika.ckoruk21101999@gmail.com

Data about the authors

Vasyl Martynenko,

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship National Technical University of Ukraine «Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
e-mail: 5Martynenko@ukr.net

Albina Kunytsia,

Master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
e-mail: alika.ckoruk21101999@gmail.com

ЗОРИНА О.А.

Особливості обліку та оподаткування комісійної і консигнаційної торгівлі

Актуальність теми дослідження. Економічний розвиток будь-якої країни значною мірою залежить від ефективності торгового посередництва, яке сьогодні набуває все більшого поширення серед суб'єктів господарювання завдяки оперативності й гнучкості в роботі з клієнтами, що призводить до значного зростання обсягів продажів та, відповідно, є вигідним для всіх сторін таких правовідносин.

Серед різноманіття видів посередництва, комісія та консигнація є одними із найбільш використовуваних видів торгового посередництва, оскільки мають низку переваг, що зумовлює інтерес саме до цієї категорії операцій. В той же час в обліку таких операцій є недоліки, які негативно впливають на якість і ефективність обліково-контрольних процесів, що обумовлює актуальність і практичну значимість даної статті.

Метою дослідження є: аналіз нормативно-правового регулювання обліку комісійної та консигнаційної торгівлі та формування пропозицій щодо його вдосконалення.

Методи дослідження. Обґрунтування теоретичних основ обліку операцій з комісійної торгівлі здійснювалося із використанням методів пізнання за напрямками: уточнення понятійного апарату, визначення місця таких операцій у системі господарських відносин торговельного підприємства –